

Economía del cuidado y trabajo no remunerado en el hogar en México

Tradicionalmente las diferencias en las labores del hogar entre hombres y mujeres han marcado una desigual distribución de las tareas, aunque el mundo intenta salirse de una sociedad patriarcal y heteronormativa, siguen recayendo sobre las mujeres las principales labores domésticas y de cuidados. Si bien en muchos países se ha avanzado a pasos agigantados en la equidad de género, aún queda mucho por hacer para que la mujer no se encuentre en desventaja en sus roles de género con respecto al hombre. En ese sentido, bien valdría ofrecer una mirada a lo que actualmente se conoce como economía del cuidado y como está orientada a estudiar la distribución de las tareas del hogar y el cuidado entre ambos sexos.

En lo que respecta a la economía del cuidado, Rodríguez (2015) se refiere a ella como “todas las actividades y prácticas necesarias para la convivencia cotidiana de las personas” (p.36). Estas actividades pueden constituir tanto fuentes de trabajo remunerado como no remunerado, y dentro de ellas se encuentran las labores de cuidado y domésticas, las cuales han recibido especial atención debido a su vínculo con la reproducción de la fuerza de trabajo. Sin embargo, este trabajo, fundamental para el bienestar de la sociedad, no se le asigna un valor económico y ha sido históricamente llevado a cabo, en su mayoría, por mujeres dentro del hogar. Esta situación pone de manifiesto la invisibilidad y desvalorización histórica de estas tareas, a pesar de su rol esencial en la sostenibilidad económica, social y en la reproducción misma de la vida cotidiana.

En México, la economía del cuidado y el trabajo no remunerado en el hogar es un problema que afecta principalmente a las mujeres. Diversos estudios han analizado cómo se distribuyen las tareas, tanto remuneradas como no remuneradas, para visibilizar la importancia de las labores domésticas y de cuidado (García, 2019; Girón, 2016; Llanes y

Pacheco, 2021). Este análisis permite reconocer el valor que estas actividades aportan a la sociedad, a pesar de la falta de remuneración. A su vez, la economía del cuidado se encuentra estrechamente vinculada a esta realidad, ya que refleja la división de trabajo desigual entre géneros. La comprensión de este contexto es esencial para abordar la desigualdad y buscar soluciones que reconozcan y valoren adecuadamente estas tareas.

En su investigación, Llanes y Pacheco (2021) sostienen que existe una crisis del cuidado y que se debe en gran medida a la falta de tiempo para realizar estas labores, lo que afecta especialmente a las mujeres. Entre los factores que contribuyen a esta crisis, mencionan el aumento de la esperanza de vida, que incrementa la demanda de cuidados. Además, señalan la incorporación de las mujeres al mercado laboral bajo condiciones cada vez más precarias y segmentadas, lo que dificulta la conciliación entre trabajo y cuidado. También destacan el debilitamiento de los servicios públicos de cuidado y el aumento de la pobreza y la desigualdad como factores clave que agravan esta situación. Por último, subrayan las débiles respuestas de la acción política en relación con la conciliación familia-trabajo con una perspectiva de género, lo que perpetúa la desigualdad en la distribución de las tareas de cuidado.

Por otro lado, García (2019) menciona que la comprensión del significado del trabajo no remunerado ha evolucionado hacia una perspectiva centrada en el cuidado, que pone de manifiesto las dificultades que enfrentan las personas que lo brindan, a pesar de su vital importancia para la reproducción social y el bienestar colectivo. Las actividades de cuidado suelen asociarse tradicionalmente con el género femenino, basadas en normas implícitas impuestas por el sistema patriarcal, que define y reproduce roles de género no solo en el ámbito doméstico, sino también en la sociedad en general. Estas tareas, aunque

fundamentales, no reciben el reconocimiento ni el valor económico y social que realmente merecen, lo que perpetúa su invisibilidad y desvalorización.

Con base en lo anterior, es necesario cuestionarnos si, con el paso del tiempo, el trabajo doméstico y de cuidado ha experimentado una distribución más equitativa entre los géneros. También cabe preguntarse si, al incorporarse las mujeres al mercado laboral y formar parte de la población económicamente activa, se ha logrado una disminución en su tiempo dedicado al trabajo no remunerado. Además, es fundamental reflexionar sobre quiénes son los principales beneficiarios del plusvalor generado por el trabajo no remunerado en el hogar y el cuidado, que muchas veces se encuentra invisibilizado. Estos interrogantes nos invitan a considerar las desigualdades persistentes en la distribución del trabajo doméstico y de cuidado, así como las implicaciones sociales y económicas de dicha distribución.

Este ensayo tiene como objetivo analizar el contexto de la economía del cuidado y el trabajo no remunerado en México, utilizando la información proporcionada por la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo [ENUT] (2019). El propósito principal es examinar las diferencias en las horas dedicadas al trabajo no remunerado en el hogar por hombres y mujeres. En primer lugar, se presentará un análisis de las características del tema, a partir de la perspectiva que ofrecen diversos autores. En un segundo momento, se abordará la relevancia del trabajo no remunerado y de cuidado, destacando su impacto en la sociedad. Finalmente, se analizarán los datos de la ENUT sobre el trabajo no remunerado en el hogar y el cuidado, con el fin de identificar las desigualdades entre mujeres y hombres en este ámbito.

Economía del cuidado

La economía del cuidado ha tomado relevancia en los últimos años debido a factores que inciden en el uso del tiempo que se emplea en tareas de cuidado y domésticas, uno de ellos es la tipificación de los roles de género que siguen teniendo una mayor carga sobre las mujeres, principalmente en las actividades domésticas y de cuidado realizadas al interior de los hogares. A esto se suma la escasez de iniciativas con perspectiva de género por parte del Estado, dirigidas a promover una distribución equitativa de estas labores y a reconocer su valor económico y social. Además, la creciente necesidad de dedicar más tiempo al cuidado de los adultos mayores ha intensificado la carga de trabajo no remunerado. Estos factores configuran lo que muchos consideran una crisis de la economía del cuidado, que requiere atención y soluciones urgentes.

Para comenzar, se profundizará en lo que es el cuidado. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL] (2019) “es todo lo que se hace para mantener, continuar y reparar el entorno inmediato, de manera que se pueda vivir en él tan bien como sea posible” (p. 144). De manera similar, Pacheco y Flórez (2019) lo definen como el conjunto de actividades que desarrollan capacidades humanas a través de una interacción cara a cara entre quien brinda el cuidado y quien lo recibe. Por su parte, Llanes y Pacheco (2021) destacan que el cuidado posee una doble dimensión esencial: la emocional, vinculada a la subjetividad, y la relacional, que involucra el vínculo afectivo y emocional entre las personas involucradas.

Una vez precisado el concepto de “cuidado”, podemos abordar el de la economía del cuidado. La CEPAL (2019) la define como aquella que “comprende todo el trabajo que se realiza de forma no remunerada en el seno de los hogares, así como el trabajo de cuidados que se realiza de forma remunerada en el mercado laboral” (p.144). En concordancia,

Pacheco y Flórez (2019) destacan que se refiere a las actividades realizadas dentro del hogar, dirigidas a las personas que residen en él, y que no reciben compensación económica por su ejecución. Lo expuesto previamente, resalta su carácter esencial para el bienestar social y económico, aunque a menudo invisibilizado y desvalorizado.

A propósito de lo anterior, Llanes y Pacheco (2021) mencionan que el trabajo doméstico y de cuidados presenta características específicas que varían según el ciclo vital de las personas. Estas tareas no solo están relacionadas con las necesidades emocionales y afectivas, sino también con las actividades de atención y gestión de bienes y servicios dentro del hogar. Quienes desempeñan este trabajo deben adaptarse constantemente a las demandas cambiantes de los miembros del hogar o del entorno en el que se desarrollan. Esta flexibilidad es fundamental para garantizar el bienestar de los individuos, ya que las necesidades de cuidado y de gestión doméstica evolucionan a lo largo del tiempo.

En este contexto, el trabajo no remunerado en el hogar se refiere a las actividades de cuidado y domésticas realizadas dentro del hogar, las cuales no son reconocidas ni remuneradas económicamente. Según Llanes y Pacheco (2021), en México, este tipo de trabajo afecta principalmente al sector femenino, ya que las mujeres son quienes asumen la responsabilidad directa del bienestar de los hogares y de la reproducción social. Este trabajo, aunque fundamental para el funcionamiento de la vida cotidiana y el bienestar colectivo, sigue siendo invisibilizado. Las mujeres, por lo tanto, en algunos casos se ven frecuentemente confrontadas con la doble carga de asumir estas responsabilidades no remuneradas, al mismo tiempo que participan en el mercado laboral remunerado.

Importancia del trabajo no remunerado doméstico y de cuidado

Según García (2019), la importancia del trabajo doméstico y de cuidado radica en su relación con la reproducción social y la fuerza de trabajo, así como en la interconexión entre

el capitalismo, el patriarcado y el salario de la ama de casa. Señala que el trabajo no remunerado en el hogar tiene un impacto económico significativo, beneficiando tanto al sistema capitalista como al patriarcal, que se aprovechan del plusvalor que este trabajo genera. Además, que la percepción de los roles de género en las sociedades patriarcales y tradicionales de México contribuye a la desvalorización del esfuerzo y el tiempo dedicado a las labores domésticas y de cuidado.

Aunado a lo anterior, García (2019) destaca también el subsidio que el trabajo doméstico proporciona al sistema capitalista, al generar plusvalor que contribuye a la acumulación de capital. Este proceso permite que el valor de la fuerza de trabajo se mantenga por debajo del costo de su reproducción, ya que el salario que recibe el trabajador no refleja el valor del trabajo doméstico y de cuidado necesario para garantizar su reproducción. Argumenta que el trabajo no remunerado realizado en el hogar, aunque fundamental para la reproducción social y la fuerza de trabajo, no es reconocido ni compensado adecuadamente dentro del sistema económico, lo que perpetúa la desigualdad y el beneficio de los sectores capitalistas y patriarcales.

Por otro lado, Girón (2016) destaca la relación entre el trabajo no remunerado y la reproducción social, sugiriendo que esta labor debe ser considerada una tarea prioritaria del Estado. Afirma que este tipo de trabajo, especialmente el realizado en el seno familiar, es una responsabilidad del Estado de bienestar, por lo que es fundamental que el Gobierno asuma un rol activo en la distribución de las tareas domésticas y de cuidado. Del mismo modo, aboga por la implementación de políticas públicas con perspectiva de género que visibilicen y valoren estas labores, con el objetivo de promover una mejor calidad de vida para todas las personas involucradas. Asimismo, García (2019) sostiene que las familias deben ser vistas

como las principales proveedoras del bienestar, y propone que la distribución del cuidado se debe dar de manera conjunta entre la familia, la comunidad, el mercado y el Estado.

TNR doméstico y de cuidado en el hogar, México

Para entender mejor el caso mexicano sobre trabajo no remunerado y cuidado en el hogar, se usaron los datos de la ENUT (2019). Esta encuesta tiene como uno de sus objetivos principales proporcionar información estadística sobre el trabajo no remunerado. A través de esta medición, se busca visibilizar la producción doméstica. La ENUT también destaca la importancia de este trabajo en la economía. En conjunto, sus datos permiten comprender mejor el impacto económico del trabajo no remunerado en el país. Esta información es clave para formular políticas públicas que reconozcan y valoren adecuadamente el trabajo doméstico no remunerado.

De acuerdo con los datos de la ENUT (2019), las mujeres realizaron el 67% del trabajo no remunerado en el hogar, lo que representó una proporción significativa de su tiempo total de trabajo semanal, que incluye tanto el trabajo para el mercado como el trabajo no remunerado en los hogares y la producción de bienes para uso exclusivo del hogar. En contraste, los hombres dedicaron solo el 28% de su tiempo semanal a estas tareas. Aunque se observa un aumento del 3% en la participación masculina en comparación con 2014, esta diferencia no resulta significativa. Este panorama respalda la afirmación de García (2019), quien señala que, aunque algunos varones han comenzado a involucrarse en ciertas labores domésticas, el trabajo en el hogar en México sigue siendo asociado principalmente con roles de servidumbre, sin evidenciarse un cambio sustancial en el desempeño masculino en estas tareas.

En el caso de México, Pacheco y Flórez (2019) argumentan que la estructura social del país es profundamente “familista”, es decir, se fundamenta en la creencia de la

importancia central de la familia y la necesidad de desarrollar programas que apoyen y defiendan esta institución. Como consecuencia, persiste una división sexual del trabajo que externaliza a las mujeres los costos asociados con la reproducción de la vida humana. En otras palabras, México sigue siendo un sistema que reproduce patrones de roles de género tradicionales y hegemónicos, donde las mujeres continúan asumiendo la mayor carga del trabajo doméstico y reproductivo.

En relación con lo previamente mencionado, Llanes y Pacheco (2021) señalan lo siguiente:

El trabajo doméstico no remunerado subyace una ideología de la domesticidad que se sostiene sobre la construcción social de una identidad femenina centrada en el cuidado, por lo que a las actividades asociadas se les significa como resultado del altruismo, el amor y el instinto materno. (p. 62).

En efecto, al comparar el promedio de horas a la semana de mujeres y hombres que dedican al TNR en los hogares mexicanos, se observa que las mujeres emplean más del doble del tiempo que los varones, con 39.7 y 15.2 horas, respectivamente. A nivel nacional, las mujeres trabajan en promedio 6.2 horas más por semana que los hombres. En la República Mexicana, los estados con la mayor brecha de género en cuanto al tiempo total de trabajo semanal, donde las mujeres están en desventaja, son Zacatecas, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz. Este desequilibrio en el tiempo dedicado al trabajo no remunerado refleja la ideología de la domesticidad, que asigna a las mujeres la responsabilidad del cuidado y las labores domésticas.

Ahora bien, el promedio de horas semanales que las mujeres dedican al trabajo no remunerado en el hogar es de 30.8 horas, mientras que los hombres solo invierten 11.6 horas (ENUT, 2019). Esta disparidad de tiempo entre géneros refleja la desigualdad persistente en

las responsabilidades domésticas. Según la CEPAL (2019), en América Latina, las mujeres dedican tres veces más tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que los hombres, como lo reflejan las cifras anteriores. Esta diferencia resalta la distribución desigual del trabajo en el hogar.

En cuanto al trabajo no remunerado de cuidado a los integrantes del hogar, las mujeres dedicaron un promedio de 12.3 horas a la semana, mientras que los hombres solo 5.4 horas. Asimismo, en lo que respecta al apoyo a otros hogares y el trabajo voluntario, el sector femenino también destinó más tiempo, con un promedio de 9.4 horas a la semana, en comparación con las 6.6 horas que invirtieron los hombres. Esta diferencia subraya las desigualdades persistentes en la distribución del trabajo de cuidado y la participación en actividades comunitarias. A pesar de los avances hacia una mayor igualdad, las mujeres continúan asumiendo una mayor carga en estos ámbitos.

En relación con los trabajos indirectos, que según Pacheco y Flórez (2019) incluyen la provisión de alimentos, limpieza de ropa y del hogar, y la provisión de servicios básicos como luz, calefacción y energía para cocinar, las mujeres dedicaron más del doble de horas a la semana en comparación con los hombres en actividades no remuneradas como la preparación y servicio de alimentos, limpieza del hogar, y cuidado y calzado. Sin embargo, en tareas como el mantenimiento, los hombres invirtieron más tiempo que las mujeres, lo cual puede explicarse por el hecho de que estas actividades suelen asociarse tradicionalmente a roles masculinos. A pesar de algunos avances, los roles de género continúan influyendo en la asignación de tareas en el hogar. Así, se perpetúan las expectativas sociales que vinculan a las mujeres con el cuidado y al hombre con el mantenimiento

Según los datos de la Población Económicamente Activa (PEA), las mujeres siguen dedicando una cantidad considerable de horas al trabajo no remunerado en el hogar,

independientemente de su participación en el mercado laboral. Este trabajo no remunerado no disminuye, incluso cuando las mujeres están empleadas en trabajos remunerados. Las mujeres que forman parte de la PEA enfrentan lo que se conoce como una doble jornada laboral, ya que deben combinar su trabajo remunerado con las responsabilidades domésticas.

En otro orden de ideas, el trabajo no remunerado de cuidado en el hogar varía según el ciclo de vida de la persona que recibe los cuidados, ya que cada etapa presenta necesidades específicas y también depende de las condiciones particulares de los integrantes del hogar. Por ejemplo, las mujeres dedicaron más tiempo que los hombres al cuidado de personas con enfermedades crónicas, temporales o discapacidades, invirtiendo 12.2 horas a la semana frente a las 6.7 horas que dedicaron los hombres. En cuanto al cuidado de niños de 0 a 14 años, las mujeres realizaron en promedio 24.1 horas semanales, en comparación con las 11.5 horas de los hombres. Además, en el cuidado de adultos mayores (60 años o más), las mujeres dedicaron 17.3 horas a la semana, mientras que los hombres invirtieron 14 horas.

En el grupo de edad de 0 a 14 años, los individuos requieren cuidados más específicos debido a que están en una etapa crucial de su desarrollo emocional, social, educativo y cognitivo. Esta necesidad de atención especializada refuerza lo anteriormente mencionado, ya que las mujeres, tradicionalmente responsables de estos cuidados, invierten más tiempo para asegurar el bienestar y desarrollo de los niños. De manera similar, los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas o discapacidades también requieren cuidados más personalizados y constantes.

En general, los datos de la ENUT (2019) revelan que, en México, las mujeres asumen la mayor parte del trabajo no remunerado, especialmente en el ámbito doméstico y de cuidado, lo que refleja una persistente desigualdad de género. A pesar de algunos avances, como el ligero aumento en la participación masculina en las labores del hogar, la diferencia

sigue siendo significativa, con las mujeres dedicando más horas al cuidado de los miembros del hogar, incluyendo niños, adultos mayores y personas con enfermedades. Este desequilibrio está profundamente vinculado a la ideología de la domesticidad, que asigna a las mujeres la responsabilidad del cuidado y perpetúa los roles de género tradicionales, como señalan autores como Pacheco y Flórez (2019) y García (2019).

Además, la doble jornada que enfrentan las mujeres, al combinar el trabajo remunerado con el no remunerado, es un reflejo claro de las dificultades para lograr una verdadera igualdad de género en el hogar y en la sociedad. A pesar de algunos esfuerzos por visibilizar el trabajo doméstico no remunerado y su importancia para la economía, sigue siendo necesario implementar políticas públicas que reconozcan y valoren adecuadamente estas tareas. Solo a través de un cambio estructural en la asignación de roles y responsabilidades, tanto en el hogar como en el ámbito laboral, se podrá avanzar hacia una mayor equidad de género.

Conclusión

Lo analizado a lo largo del trabajo nos permite concluir que persiste una crisis del cuidado, en la que las labores domésticas y de cuidado siguen recayendo mayoritariamente sobre las mujeres. A pesar de la relevancia de estas actividades para la reproducción social, la economía del cuidado sigue teniendo connotaciones sesgadas hacia el sector femenino. Esta disparidad en la distribución de las tareas domésticas y de cuidado refleja una estructura desigual que persiste en la sociedad. Las implicaciones sociales y económicas del trabajo no remunerado en el hogar exigen que se reconozca el valor de estas labores, que a menudo son invisibilizadas. El sistema capitalista sigue sin reconocer el plusvalor generado por el trabajo doméstico, a pesar de su importancia esencial para la reproducción del capital.

De acuerdo con los datos de la ENUT (2019), las mujeres siguen dedicando más horas a la semana al trabajo no remunerado doméstico y de cuidado, incluso si pertenecen a la población económicamente activa. Este patrón refleja la persistente división de roles de género, donde las mujeres asumen una mayor carga, sin importar su participación en el mercado laboral. A pesar de la incorporación femenina al trabajo remunerado, muchas mujeres continúan con la doble jornada laboral, enfrentando tanto tareas remuneradas como no remuneradas. Este escenario resalta la necesidad de un enfoque integral que considere el valor del trabajo doméstico en la economía. La falta de reconocimiento de este trabajo refleja una crítica al sistema capitalista que no compensa adecuadamente las tareas que sostienen la estructura social.

Finalmente, en México en comparación con los datos de la ENUT 2014 y 2019, no se observa un aumento significativo en la participación de los hombres en las labores domésticas y de cuidado en el hogar. Esto indica que, a pesar de algunos cambios en las dinámicas familiares, las normas de género continúan influyendo en la distribución del trabajo. Aunque algunos varones han comenzado a asumir ciertas tareas, la mayoría sigue evitando responsabilidades que históricamente han sido atribuidas a las mujeres. Esta falta de avance refleja la persistencia de patrones de género tradicionales que asignan a las mujeres el rol principal en el cuidado y las tareas del hogar. En consecuencia, la igualdad en la distribución de los trabajos domésticos sigue siendo una meta lejana.

Referencias

- Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL]. (2019). *Las mujeres en la economía del cuidado: ¿cómo se resuelven las demandas de cuidado en la región?* En las Naciones Unidas (Ed.). La autonomía de las mujeres en escenarios económicos cambiantes (pp. 144-151). Naciones Unidas
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45032/4/S1900723_es.pdf,
- García, B. (2019). El trabajo doméstico y de cuidado: su importancia y sus principales hallazgos en el caso mexicano. *Estudios Demográficos y Urbanos*, 34(2), 237-267.
<https://doi.org/10.24201/edu.v34i2.1811>
- Girón, A. (2016). Trabajo no remunerado y reproductivo. ¿Quién debe de pagar la reproducción de la fuerza de trabajo de una nación? *Revista Ola financiera*, 9(23), 65-80. <https://doi.org/10.22201/fe.18701442e.2016.23.55301>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI]. (2019). *Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo (ENUT)*.
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enut/2019/doc/enut_2019_presentacion_resultados.pdf
- Llanes, N. y Gómez, E. (2021). Maternidad y trabajo no remunerado en el contexto del Covid-19. *Revista mexicana de sociología*, 83, 61-92.
<https://doi.org/10.22201/iis.01882503p.2021.0.60069>
- Pacheco, E., y Flórez, N. (2019). *Trabajo de cuidados directos e indirectos y su relación con la participación en el mercado de trabajo*. En Rubio, I. (Coord.). Trabajo de cuidados y desigualdad (pp. 175-243). OXFAM México.
- Rodríguez, C. (2015). Economía feminista y economía del cuidado: Aportes conceptuales para el estudio de la desigualdad. *Revista Nueva Sociedad*, (256), 30-44.

https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/47084/CONICET_Digital_Nro.09d94638-7418-4ac1-8de7-ad4258313f48_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y